

**MATEMATIKANI BOSHQA FANLAR BILAN
INTEGRATSIYASINING SHAKL, METOD, VOSITA VA O'QITISH
TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA MAZMUNI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758872>

Ilmiy rahbar: PhD N.Sh.Ibragimov

Talaba: Termiz davlat universiteti talabasi

Kattaxo'jaeva Jahonbibi Akramjon qizi

Annotatsiya: *Matematika metodikasi pedagogika, psixologiya va yosh psixologiyasi fanlari bilan bog'liq. Boshlang'ich matematika metodikasi boshqa fanlarni o'qitish metodikalari (tayanch fani matematika, ona tili, tabiatshunoslik, rasm va boshqa fanlar metodikasi) bilan uzviy bog'lanadi. O'qituvchi o'qitishda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tabaqalashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarish malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Predmetlararo bog'lanishni to'g'ri amalga oshirish uchun o'qituvchi buni hisobga olishi juda muhimdir.*

Kalit so'zlar: *metodika, tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tabaqalashtirish, integratsiya.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14-apreldagi "Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risida" gi Farmonida belgilanganidek- "2022 yil 1 sentyabrga qadar iqtidorli bolalar bilan ishlashning "Maktab-Universitet-Markaz" yaxlit uzluksiz ta'lim tizimini joriy etish va Agentlik tizimidagi ta'lim muassasalarining davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va ta'lim dasturlari o'zaro uzviy bog'langan holda ishlab chiqish" kabi vazifalar belgilangan.

O'zbekiston bugungi kunda mustahkam siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimga ega zamonaviy davlat sifatida dadil rivojlanish yo'lidan bormoqda. Shu bilan birga mamlakatimizning barcha sohalarda keng miqyosda islohotlar amalga oshirildi. Shu ma'noda, matematika fani taraqqiyotiga buyuk allomalarimizning erishgan yutuqlari, ular yaratgan nazariyalar va fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini o'quvchilar ongiga singdirish ustoz va murabbiylar oldiga turgan vazifalardan biridir. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'limning yangicha tizimi va mazmunini shakllantirish zarur. Bu esa umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika darslarini ketma-ketlik asosida soddadan murakkabga va matematikaning boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqlik asosida hamda ushbu fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketlik va mantiqiy bog'liqlik asosida tashkil etish esa o'quvchilarni bilim olishlari uchun zamin yaratadi. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimi

o'qitish texnologiyalarini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Chunki o'qitishni individuallashtirish, ijodiy potentsialni kuchaytirish, ta'lim oluvchilarning shaxsiy qiziqish va individual xususiyatlarini amalga oshirishga o'zgarish beradi. Shuning uchun bugungi kunda o'qitishning didaktik tamoyillari, ilmiy-metodik yondashuvlari, o'qitish shakli, metod, vosita va texnologiyalarini, zamon talablari asosida qayta ko'rib chiqishga zaruriyat tug'ilmoqda.

Matematika metodikasi pedagogika, psixologiya va yosh psixologiyasi fanlari bilan bog'liq. Boshlang'ich matematika metodikasi boshqa fanlarni o'qitish metodikalari (tayanch fani matematika, ona tili, tabiatshunoslik, rasm va boshqa fanlar metodikasi) bilan uzviy bog'lanadi.

O'qituvchi o'qitishda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tabaqalashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarish malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Predmetlararo bog'lanishni to'g'ri amalga oshirish uchun o'qituvchi buni hisobga olishi juda muhimdir.

Mashg'ulotlarda metodika fanining asosiy ilmiy izlanishlari natijalariga tayangan holda, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribasi bilan boyitilgan materiallar asosida metodik manbalarni (dastur, metodik qo'llanma, darsliklarni tahlil qilish va uni tuzatish kabilar) o'rganish bilan birga, metodik adabiyotlarga ijodiy yondoshib, ulardan o'qitish ishlarini tashkil qilishda, ilmiy izlanishlar olib borishda didaktik tamoyillar ketma-ketligidan foydalanadilar. O'quv-mashg'ulotlarida talabalar dars ishlanmalari tuzish, turli metodik yo'nalishga oid tavsiyalar yozish va bunda har bir mavzuga qay yo'sinda yondoshish muhim ahamiyatga ega ekanligini har tomonlama muhokama qilish bilan ham shug'ullanadilar. Pedagogik amaliyot mazmuni nazariy bilimlarni boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llay olish, fanlararo aloqadorlikni mustahkamlashni amalga oshirishni talab etadi. Pedagogik amaliyot davrida talaba Davlat ta'lim standard va dastur, darslik mazmuni bilan tanish bo'lishi kuzatiladi. Talabalarning nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi, Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan beriladigan bilim, hosil qilinadigan malaka va ko'nikmalar jarayoni o'quvchilarning kasb-hunarga qiziqtirishini shakllantirishga qaratiladi. Uzviylikni ta'minlash maqsadida 5-sinfda o'rganiladigan milliy ichida qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishning hamma hollarini udallay olishi uchun metodik jihatdan uzviyligi va ketma-ketligini mustahkamlydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitish bugungi kunda ta'lim jarayonining eng optimal shakli, metod, vositalarni tizimlashtirishga imkoniyat yaratadi. Matematikani o'qitishda integrativ yondashuvlar metodologiyasi asosida o'qitishda o'quvchilar bilimini oshirishning an'anaviy shakli bo'lgan sinf-dars tizimida matematikani o'qitish jarayonida misol va masalalar yechish, namoyish tajribalar o'tkazish, nazorat ishi, test, konsultatsiyalar va

mustaqil ishlar kabi o'qitishning eng taniqli shakllari ishlab chiqilgan. Ularning barchasi umumiy o'rta ta'lim maktablar tizimida o'zining o'rniga ega.

“Integratsiya” atamasi bir butunlik degan ma'noni anglatadi, matematik fanlar integratsiyasi deganda fanlar mazmunining o'zaro singishi va aloqalari nazarda tutiladi. Integratsiya muammosi fanning rivojlanishi bilan bog'liq. Integratsiya atamasining turli talqinlari mavjud bo'lib, ular asosida umumiy bir g'oya yotadi. Biz matematika ta'limida integratsiya masalalarini tadbiiq etar ekanmiz, integratsiya muammosini ikki yo'nalishda, ta'lim (fanlar) mazmuni yoki o'qitish texnologiyalari asosida hal qilishni maqsad qilib qo'ydik. Ta'lim mazmunini integratsiya etish-fanlararo aloqadorlik vositasida amalga oshirilib, fanlararo darajadagi aloqalarda tayanch predmet maqomi turli variantdan iborat bo'lishi mumkin. Ikki o'quv predmeti orasidagi aloqalarni o'rnatishda, ularni integratsiyalashda vaqti-vaqti bilan u yoki bu predmet tayanch bo'lib xizmat qiladi. Lekin shuni ta'kidlash joizki, matematika fanining mohiyati, uning muayyan hodisalarni abstraktlashtirib o'rganishdan iborat, ya'ni matematika bilimlar integratsiyasini amalga oshirishning ko'rinishlaridan biridir. Hozirgi paytda matematik bilimlar majmuasini bir butun qilib birlashtirib, fanlar integratsiyasini ta'minlovchi vositasi bo'lib qoldi.

Matematika fanidan integrativ yondashuv metodologiyalarining sohaga kirib kelishi nafaqat matematika fanining rivojlanishiga, balki fanning tarkibiy o'zgarishlarga olib keladi.

Fanlarni integratsiyalashni shakllantirish fanlarni taraqqiy etishda yetakchi tendentsiya sifatida emas, balki uning taraqqiy etishning zarur qonuniyati tarzida yuzaga chiqadi. Shu bilan birga O'zbekistonni buyuk davlatga aylantirishda ta'lim-tarbiya ishlarini oqilona yo'lga qo'yish, o'quvchilarni matematik tasavvurlarini shakllantirishga integrativ yondashuvlar metodlaridan foydalanishning kontseptual metodlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Bunda matematika fanini o'qitishda integratsiya (fanlararo aloqadorlik) ning o'rni beqiyosdir. Ayni paytda jahonda ta'lim tizimidagi jadal o'zgarishlar natijasida umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishning mazmunini takomillashtirish, masalalar yechish jarayonida tabiiy va virtual shaklda integratsiyalashgan holda tashkil etish va o'tkazish metodikasini ishlab chiqish, zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish, bo'yicha milliy va umumjahon yutuqlarini o'rganish uchun sharoit yaratish dolzarb hisoblanadi. Bu maktabda matematika o'qitishning milliy o'quv dasturida belgilangan A1, A1+, A2, A2+, V1, V1+ standart darajalari matematika faniga oid umumiy

va tayanch kompetentsiyalarni o'quvchilarda shakllantirib borish vazifasining sifatli bajarilishiga erishishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Integratsiya kursi-o'quv fanlaridan biri bo'lib, fanlararo bilimlar (integrativ bilimlar)ni chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish uchun o'rganiladi. U har xil turlar, usullar, uslublar fanlararo integratsiya ob'ektlari asosida tuzilgan.

Integratsiya asosida o'qitish quyidagi sinflarga bo'linishini asoslash mumkin:

- 1) maqsad va muammolar asosida;
- 2) maktab tabiiy-ilmiy tizimidagi vazifalari asosida;
- 3) qo'shiluvchi fan tarmoqlari asosida;
- 4) integratsiya usullari va yo'llari asosida;
- 5) o'quv rejasidagi o'rni asosida;
- 6) fanni o'rganishga sarflangan vaqt asosida;
- 7) o'quvchilar uchun qiyinlik darajasi asosida va h. k.

Shu ma'noda, integrativ ta'limning sinflarga bo'linishi (klassifikatsiya) universal yoki bir necha asosiy tizim bosqichlarini almashtiruvchi metodlar deb ham atash mumkin.

Shu bilan birga xorijiy tajribalarni o'rganish jarayonida, jumladan zamonaviy o'qitish istiqbollari Singapur, Xitoy, Koreya, Yaponiya va boshqa davlatlarda matematika fanini o'qitish tizimini o'rgangan holda 2017 yil 6–aprelda tasdiqlangan “Davlat ta'lim standarti” asosida Singapur mamlakati dasturi asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitish va rivojlantirish istiqbollari O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida matematika fanini o'rganishning asosiy maqsadlari quyidagicha belgilangan: umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi.

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyalar;

-o'quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, matematik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish;

-o'quvchilarning ijtimoiy hayoti va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashi va ulardan kundalik faoliyatida foydalana olishlari, texnika va texnologiyalarning takomillashib borishini hisobga olgan holda tayanch va matematikaga oid kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limida matematika fanini o'rganishning asosiy vazifalari:

-ta'lim-tarbiya jarayonida tayanch kompetentsiyalarni matematika fani mazmuniga oid umumiy kompetensiyalar bilan birgalikda shakllantirish;

-fanlar integratsiyasini inobatga olgan holda ta'lim mazmunini hayot va texnika taraqqiyoti bilan bog'lash, ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish orqali o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash kompetentsiyasini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Biz umumiy o'rta ta'limda matematika fanini o'qitishda (A2):

-natural, butun va ratsional sonlarni o'qiy oladi, yoza oladi, taqqoslay oladi, tartibga sola oladi, turli ko'rinishlarda va modellarda tasvirlay oladi;

-foizlar, proporsiyalar va kasrlarga oid masalalarni yecha oladi;

-ifodalarning yig'indisi, ko'paytmasi, butun darajalarni, sodda radikallarni va sodda trigonometrik ifodalarni o'z ichiga olgan formulalar bo'yicha aniq va taqribiy arifmetik hisob–kitoblarni va ayniy shakl almashtirishlarni bajara oladi;

-o'rganilgan turlardagi tenglamalar va tengsizliklarni, hamda ularning sistemalarini yecha oladi;

-sodda ketma-ketliklar (jumladan, arifmetik va geometrik progressiyalar) va funktsiyalarni taniy oladi va tahlil qila oladi;

-tekislikda geometrik figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi;

-sodda fazoviy figuralarni va ularning tarkibiy qismlarini tasavvur qila oladi, taniy oladi va sharhlay oladi, ular sirtlarining yuzlari va hajmlarini formulalardan foydalanib hisoblay oladi;

-chekli sondagi ob'ektlarning turli kombinatsiyalarini tuzishga, ularning sonini topishga oid masalalarni yecha oladi.

-ayniyatlarga, ko'phadlarga, tenglamalar va tengsizliklarga oid nostandart masalalarni yecha oladi;

-uchburchaklar haqidagi klassik teoremlardan va murakkab bo'lmagan yassi figuralar kombinatsiyalari xossalariidan foydalanib geometrik masalalarni yecha oladi;

Integrativ kurslarni turli lokal (mahalliy) va global (umumjahon) muammolar asosida tadbiiq etish aniq va tabiiy fanlar, iqtisodiy muammolar integrativ asosda birlashtirilishi qo'llaniladi.

Matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar, eng avvalo matematika fani o'zining bilan uzviy bog'liq. O'qitishda fanlararo bog'lanishni to'g'ri amalga oshirish uchun o'qituvchi buni hisobga olishi juda muhimdir. Bu ilmiy dunyoqarash, psixologiya, didaktika, matematikani o'qitish nazariyasini (matematika didaktikasi) o'z ichiga oladi. Biroq birgina nazariy bilimlarning o'zi yetarli emas. Bundan tashqari matematika fanini o'qitishda o'quvchilarga matematika nazariyasiga oid bilimlar berish, olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llay bilishga o'rgatishdan va ularni yo'nalishga mos jarayonlar matematik modelini tuzish va tekshira olishga o'rgatish va fizik, biologik va kimyoviy matematik

modellarini qurish va ularni tadbiiq etish va o'rganilgan nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llashni o'rganishdan iboratdir.

Matematika fani fizika, biologiya, kimyo va boshqa fanlar bilan uzviy bog'langan bo'lib tabiatda ro'y beradigan jarayonlarning ekvivalent matematik modelini yaratish va ularni tadbiiq etishdan iborat. Bundan tashqari matematika fani deyarli barcha fanlar bilan bog'liq, ko'p fanlar uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Umumta'lim maktablarida matematika fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishdan maqsad esa olgan nazariy bilimlarini mustahkamlash, belgilangan mavzular asosida qo'shimcha bilim olishdan iborat. Bunda ushbu ishlarni bajaradilar:

- amaliy mashg'ulotlar (misol va masalalar yechish)ga tayyorgarlik ko'rish;
- nazariy (ta'rif, aksiomalar, teorema, isbot) tayyorgarlik ko'rish;
- uy vazifalarini bajarish;
- o'tilgan materiallar mavzularini qaytarish;
- mustaqil ish uchun mo'ljallangan nazariy bilim mavzularini o'zlashtirish.

Bunda o'quvchilar mavzularda olgan bilimlarini amaliy mashg'ulotlarda bajarishlari bilan mustahkamlashi va uni o'qituvchi tomonidan uzluksiz nazorat qilib borilishi nazarda tutiladi.

Matematikani o'qitishda integrativ yondashuvlar asosida o'qitish mavzular boshqa fanlar doirasida ham qisman o'zlashtirilgan bo'lib ularni o'zlashtirish o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi va ularni bilim darajasini to'ldirishga yordam beradi. Mashg'ulotlarda olgan nazariy bilimlarini misol va masalalar yechish orqali mustahkamlash dars oxirida uy vazifalarini yechish orqali bilim darajalari ortadi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://fayllar.org/maruzalar-matni-v3.html?page=187>
2. <https://hozir.org/termiz-davlat-universiteti-v2.html?page=4>
3. <https://hozir.org/1-reja-matematika-oqitish-metodikasining-tadqiqot-metodlari.html>